

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Д. Х. БАФОЕВ

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В статье приведены сведения о быстро развивающихся технологиях обработки металлов и сплавов – тонком покрытии слоев специальными составами, полировке поверхности, напылении порошковых покрытий. Особенности и закономерности плазменных технологий; вопросы стабильности технологических процессов и стабильности качества продукции; рассмотрены возможности и применения различных плазменных технологий.

Ключевые слова: плазма, наплавка, металл, сплав, порошок, параметры режима, полярность.

Annotation: The article provides information about rapidly developing technologies for processing metals and alloys – thin coating of layers with special compounds, surface polishing, and powder coating. Features and patterns of plasma technologies; issues of stability of technological processes and stability of product quality; the possibilities and applications of various plasma technologies are considered.

Key words: plasma, surfacing, metal, alloy, powder, mode parameters, polarity.

Находят все более широкое применение другие бурно развивающиеся плазменные технологии - сварка, наплавка слоев со специальными свойствами, упрочнение поверхности. Часто эффективному использованию плазменных технологий препятствует недостаток систематизированной информации о закономерностях и возможностях соответствующих технологических процессов, что затрудняет выбор оптимальной технологии для решения конкретных производственных задач, назначение режимов обработки, прогнозирование результатов.

Наиболее высокую экономичность технологических процессов, гибкость и маневренность производства, минимальное загрязнение окружающей среды обеспечивают плазменные технологии, использующие в качестве рабочего инструмента электродуговые плазмотроны, что в итоге дает максимальный технический и экономический эффект.

Среди прогрессивных технологий, эффективность которых основана на многократном повышении надежности и долговечности деталей машин, механизмов и оборудования с покрытиями, одно из главных мест занимает плазменная (плазменно-дуговая) наплавка.

Сущность процесса плазменной наплавки состоит в нанесении покрытия из расплавленного присадочного порошкового или проволочного материала на металлическую поверхность с использованием в качестве источника нагрева сжатой дуги, горящей между электродом плазмотрона и изделием. Основной целью плазменной наплавки является изготовление новых деталей и изделий со специальными износостойкими и коррозионностойкими свойствами поверхности, а также восстановление размеров изношенных и бракованных деталей за счет нанесения покрытий, обладающих высокой плотностью и прочностью сцепления с изделием, работающих в условиях высоких динамических, знакопеременных нагрузок, подверженных абразивному, коррозионному, высокотемпературному или иному воздействию.

Тип наплавленного металла выбирается, прежде всего, с учетом условий эксплуатации рабочих поверхностей наплавливаемых деталей. От свойств основного и наплавливаемого материала, сечения, габаритов и конфигурации обрабатываемых изделий и ряда других факторов зависит выбор оптимального технологического процесса и режима наплавки.

Следует отметить, что приводимые сравнительно высокие значения производительности плазменной наплавки на практике практически не используются. Изделия ответственного назначения, имеющие небольшие габариты (автомобильные и судовые клапаны, детали запорной арматуры, и др.),

наплавляемые сплавами на никелевой и кобальтовой основах, как правило – на ограниченные поверхности, не требуют больших расходов материала, и обычно достаточная производительность наплавки в этих случаях составляет менее 2 кг/ч [1].

Процесс плазменной наплавки может выполняться в один или несколько слоев с поперечными колебаниями или без них на токе прямой или обратной полярности. Плазмообразующим, защитным и транспортирующим газом для порошковых материалов, как правило, служит аргон с расходом, соответственно: 1...3 л/мин, 8...15 л/мин, 5...15 л/мин. С использованием технологии плазменной наплавки могут наноситься покрытия с широким диапазоном свойств и химического состава.

Классификация материалов для дуговых процессов наплавки по химическому составу наплавленного металла, принятая Международным Институтом Сварки (IIW) приведена в таблице 1. процессов наплавки.

Таблица 1.

Тип наплавленного металла

Тип сплава	Условное обозначение	Примерная твердость в рабочем состоянии, HRC
Нелегированные или низколегированные стали:		
< 0,4 %C	A	40
> 0,4 %C	B	60
Аустенитные высокомарганцовистые стали	C	50
Аустенитные хромоникелевые стали	D	40

Хромистые стали	E	45
Быстрорежущие стали	F	62
Высокохромистые специальные чугуны	G	60
Хромовольфрамовые теплостойкие стали	H	45
Кобальтовые сплавы с хромом и вольфрамом	N	40
Никелевые сплавы с хромом и бором	Q _a	55
Никелевые сплавы с молибденом	Q _b	HB200
Карбидные сплавы зернистые и спеченные	P	67

Тип А: используется, главным образом, для восстановления размеров деталей и образования подслоя при последующей наплавке износостойкими сплавами. Типичные составы наплавленного металла 15ХГ2С, 08Г, 08ГС, 15Г2С.

Наплавку часто производят на основной металл с повышенным содержанием углерода (сталь 45) и серы (30Л). В данных случаях, во избежание появления кристаллизационных трещин, необходимо использовать приемы наплавки, обеспечивающие уменьшение доли основного металла (например, с поперечными колебаниями дуги).

Тип В: используется при дуговой наплавке посадочных мест различных валов, шеек коленчатых валов. Типичные составы наплавленного металла 45Х5Г, 60Х2СМ. Основную трудность при наплавке металла этого типа представляет повышенная склонность наплавленного слоя к образованию кристаллизационных и холодных трещин. Предварительный подогрев до температуры 350-400 °С позволяет в большинстве случаев избежать трещин.

Тип С: рекомендуется для наплавки деталей, испытывающих абразивный износ в сочетании с сильными ударами. Технологию наплавки сталей типа С

строят с учетом особенностей структурных преобразований в зависимости от скорости охлаждения. Для того чтобы избежать охрупчивания наплавленного металла и околошовной зоны

процесс наплавки необходимо вести с минимальным тепловложением: на малых токах дуги, узкими валиками, на повышенной скорости наплавки, с периодическим прекращением процесса и изменением места наплавки.

Тип D: особенности наплавки сталей такого состава во многом совпадают с особенностями сварки хромоникелевых коррозионно-стойких сталей. При наплавке на углеродистую сталь важно обеспечить минимальную долю основного металла и минимальное содержание углерода в наплавленном слое, если от него требуется повышенная стойкость против межкристаллитной коррозии.

Тип E: в зависимости от содержания углерода и хрома имеет ферритную, полуферритную и аустенитно-мартенситную микроструктуру. Коррозионностойкие хромистые стали применяют для наплавки деталей общепромышленной газовой и нефтяной трубопроводной арматуры, работающей при температурах до 400-450 °С,

плунжеров прессов и некоторых видов штампов, а также для наплавки камер проточного тракта гидротурбин. При содержании более 0,2 % С наплавленный металл склонен к образованию трещин. Поэтому применяют предварительный и сопутствующий подогрев до температуры 300–350 °С.

Тип F: применяют в основном для изготовления биметаллического режущего инструмента. Наплавка быстрорежущих сталей сопряжена с трудностями из-за склонности наплавленного металла к образованию трещин. Для устранения трещин необходимы предварительный и сопутствующий подогрев заготовок до температуры 500–600 °С и последующее их охлаждение с печью.

Тип G: наиболее распространенный тип наплавленного металла, используемого для упрочнения деталей, испытывающих абразивный,

газоабразивный и гидроабразивный износ. Высокохромистые чугуны используются для наплавки зубьев экскаваторов, ножей бульдозеров, деталей загрузочных устройств доменных печей и пр. Наплавленный металл склонен к образованию холодных трещин, предупредить которые, особенно при наплавке крупных деталей, очень трудно. Поэтому в большинстве случаев наплавленные детали эксплуатируют с трещинами в наплавленном слое. Тем не менее, при гидро- и газоабразивном износе трещины, расположенные вдоль потока с абразивными частицами, являются очагом разрушения наплавленного слоя. При наплавке на низкоуглеродистую сталь необходимо обеспечивать минимальную долю основного металла в наплавленном.

Тип Н: используют для наплавки деталей, подверженных действию больших давлений и теплосмен (например, стальные валки горячей прокатки). Для предупреждения трещин, снижения внутренних напряжений и получения оптимальной структуры наплавленного металла необходим подогрев деталей до температуры 350–400 °С. После наплавки обеспечивают замедленное охлаждение.

Тип Н: так называемые стеллиты, отличаются замечательными эксплуатационными свойствами: они способны сохранять твердость при высоких температурах, стойки против коррозии и эрозии, а также имеют отличную износостойкость при сухом трении металла по металлу.

Кобальтовыми сплавами наплавляют клапаны двигателей внутреннего сгорания, уплотнительные поверхности паровой арматуры, матрицы для прессования цветных металлов и сплавов и др. При наплавке необходимо стремиться к минимальному переходу железа из основного металла в наплавленный, иначе свойства последнего резко ухудшаются.

Наплавленный металл склонен к образованию холодных и кристаллизационных трещин, поэтому наплавку ведут с предварительным и иногда с сопутствующим подогревом деталей (в отдельных случаях – до 600 °С).

Тип Q_a: сплавы этого типа сохраняют высокую твердость при нагреве до температуры 600–700 °С, обладают жаростойкостью до температуры 950 °С и хорошей коррозионной стойкостью в борной, хромовой, муравьиной, лимонной, уксусной и др. кислотах, в растворах хлоридов, ртути, расплавленном стекле и прочих агрессивных средах. Эти сплавы применяют для наплавки и металлизации плунжеров водяных и

кислотных насосов, уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры для паропроводов, выпускных клапанов дизельных двигателей и т.п. При наплавке порошками ПР-Н73Х16С3Р3 и ПР-Н70Х17С4Р4 для предупреждения трещин необходим предварительный подогрев соответственно до температур 320–380 и 380–450 °С.

Тип Q_b: эти сплавы обладают высокой жаропрочностью, хорошей стойкостью против термической усталости в условиях большого числа теплосмен, мало склонны к образованию трещин. Используются для наплавки контактных поверхностей конусов и чаш доменных печей.

Тип Р: благодаря высокому содержанию твердых карбидов вольфрама отличается особо высокой стойкостью против абразивного износа. Этими сплавами наплавляют буровой инструмент, детали режущих органов землеройных машин, детали загрузочных устройств доменных печей. Технология и техника наплавки карбидных композиций должны обеспечивать введение в сварочную ванну частиц износостойкой

фазы определенного размера и формы, причем эти частицы должны в минимальной степени растворяться в сплаве-связке и не претерпевать нежелательных превращений в результате температурного воздействия сварочного цикла.

Наиболее широкое применение процесс плазменной наплавки нашел для нанесения покрытий типов D, F, G, H, N, Q, P, а также, медно-никелевых сплавов, алюминиевых бронз и др. Это обусловлено тем, что по сравнению с аналогами -

газопламенной и электродуговой наплавкой в среде углекислого газа и аргона данный процесс имеет преимущества:

- минимальная доля основного металла в наплавленном, возможность обеспечения необходимого состава, структуры и свойств уже в первом слое металла наплавки;

- высокая стабильность и устойчивость дуги;

- незначительный припуск на последующую механическую обработку;

- высокая производительность наплавки;

- увеличенный зазор между изделием и соплом плазмотрона снижает требования к точности его поддержания, облегчает наблюдение за наплавкой и обеспечивает свободу маневра с присадочным материалом;

- минимальный износ вольфрамового электрода;

- возможность ведения процесса на постоянном токе обратной полярности повышает качество и стабильность свойств наплавленного слоя за счет эффекта катодной очистки, проявляющегося в удалении оксидных и адсорбированных пленок и в улучшении смачивания жидким металлом обрабатываемой поверхности, возможность более низкого тепловложения по сравнению с наплавкой на токе прямой полярности;

- при наплавке порошковыми материалами получение наплавленного металла практически любого типа из относительно небольшой номенклатуры исходных порошков (путем их смешивания), точно заданная глубина проплавления и толщина покрытия, высокая равномерность по толщине слоя;

- возможность процесса наплавки деталей малых размеров, малые остаточные напряжения и деформации;

- высокий уровень механизации и автоматизации технологического процесса [1].

По мощности и производительности плазменно-порошковую наплавку условно можно разделить на три варианта [2]: микроплазменная наплавка (на

токах менее 100 А), плазменная наплавка на токах от 100 до 300 А и плазменная наплавка высокой мощности (на токах более 300 А).

Универсальность процессов плазменной наплавки обеспечивается большим количеством регулируемых параметров.

Основные параметры режима: полярность дуги, величина тока, диаметр плазмообразующего сопла, скорость перемещения (в том числе скорость и вид поперечных колебаний), расход плазмообразующего газа, расстояние от среза сопла до изделия.

Дополнительные параметры: расход защитного газа, расход транспортирующего газа, скорость подачи или расход присадочного материала, геометрические размеры и расположение рабочих элементов плазмотрона (электрода, плазмообразующего и защитного сопла и др.), состояние обрабатываемого изделия (температура, состояние

поверхности, положение в пространстве, точность и жесткость закрепления), взаимное расположение плазмотрона, изделия и устройства подачи материала, точность сохранения всех установленных параметров, включая точность позиционирования плазмотрона в пространстве.

При наплавке сплавов на основе никеля и кобальта большое влияние на их свойства оказывает доля участия основного металла в наплавленном. При глубоком проплавлении основного металла возможно заметное снижение твердости.

Плазменная наплавка обладает такими важными преимуществами, как высокая производительность, широкая возможность легирования слоев наплавки, большой диапазон регулирования ввода теплоты в основной и наплавочный металлы, возможность применения любых наплавочных металлов.

Таким образом, перечисленные положительные стороны способов плазменной наплавки не только существенно расширяют технологические возможности их применения, но и позволяют получать значительный экономический эффект за счет наплавки слоев с минимальной глубиной

проплавления и сохранения первоначальных физико-механических свойств при меньшем количестве наплавленного металла; изготовления деталей из низкоуглеродистых сталей с поверхностями, упрочненными твердыми сплавами, вместо дорогих легированных сталей; применения износостойких порошковых сплавов, повышающих срок службы наплавленных деталей; уменьшения припуска на механическую обработку.

Литература:

1. Бафоев Д.Х. Эффективность и перспективные технологии восстановления деталей технологических машин. «Фан ва технологиялар тараққиёти», Научно-технический журнал. Бухара, 2020. №4, с.114-118.
2. Тополянский П. А. Плазменно-дуговая наплавка эффективный метод получения специальных свойств поверхностей и восстановления изношенных размеров деталей. // Промышленный вестник, 2000, № 1 - 2, с. 17.
3. Нефедов Б.Б. Лялякин В.П. Развитие плазменной сварки - наплавки за рубежом. // Сварочное производство 1998, № 3, с. 21 - 27.